

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Hasanov Asror Baxtiyor o'g'li

AXBOROT TEXNALOGIYALARI FANIDAN ELEKTRON QO'LLANMA YARATISH BO'YICHA

KOMPYUTER IMITATSION MODELINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

